

Equipamiento urbano como propuesta para mejorar la sensación térmica en la zona metropolitana de Maracaibo

Urban equipment as a proposal to improve the thermal sensation in the metropolitan area of Maracaibo

Ricardo D. Arellanes-Fuenmayor

Universidad Rafael Urdaneta, Facultad de Ingeniería, Escuela de Ingeniería Civil. Maracaibo, Venezuela

<https://orcid.org/0009-0004-8934-0366> Correo electrónico: ricardoare385@gmail.com

Recibido:12-07-2024 Admitido:21-07-2024 Aprobado:01-08-2024

Resumen

Esta investigación examina el calentamiento global y su impacto en Maracaibo, Venezuela, con énfasis en las altas temperaturas. Propone soluciones urbanas innovadoras como arborización y fuentes de agua para mitigar el calor y mejorar la calidad ambiental, aspirando a reducir la temperatura en 2°C y mejorar la filtración de aire. Aborda la problemática del cambio climático y sus efectos adversos, subrayando la gravedad en Maracaibo. Propone equipamientos urbanos con agua para combatir el calor y mejorar la calidad de vida. Se establecen objetivos y una metodología detallada para implementar estas medidas, con énfasis en la sostenibilidad y el impacto positivo en la comunidad.

Palabras clave: Arborización, equipamientos urbanos, calentamiento global.

Abstract

This research examines global warming and its impact on Maracaibo, Venezuela, with emphasis on high temperatures. It proposes innovative urban solutions such as tree planting and water sources to mitigate heat and improve environmental quality, aiming to reduce temperature by 2°C and improve air filtration. Addresses the problem of climate change and its adverse effects, highlighting the severity in Maracaibo. It proposes urban facilities with water to combat the heat and improve the quality of life. Objectives and a detailed methodology are established to implement these measures, with emphasis on sustainability and positive impact on the community.

Keywords: Arborization, urban facilities, global warming.

Planteamiento del problema

El IPCC [1] señala que el cambio climático implica no solo un aumento de las temperaturas medias globales, sino también una serie de fenómenos adversos como desastres naturales, cambios en los hábitats de la fauna y la flora, y la subida del nivel del mar. Estos efectos se deben principalmente a la acumulación de gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono y el metano, en la atmósfera. En Maracaibo, la situación es particularmente grave debido a su ubicación geográfica y condiciones climáticas extremas. Las temperaturas elevadas han generado un impacto significativo en la salud de los habitantes, la economía local y la infraestructura urbana.

Estudios recientes han encontrado que existe una relación no lineal entre la productividad y la temperatura a nivel global. En el caso específico de Venezuela, “el aumento de la temperatura media global entre 2010 y 2020 ha contribuido a una reducción del PIB per cápita entre 0,97% y 1,30% . Se estima que para el año 2030, el cambio climático habrá ocasionado una pérdida del 10% del PIB de Venezuela, y para 2080” [2, Parr. 17], una pérdida superior al 25% en la producción de cultivos debido a las altas temperaturas. En Maracaibo, esta situación se ve agravada por olas de calor extremas que son causadas por anticiclones en niveles medios-altos, lo que inhibe la formación de nubes y empuja la humedad fuera del territorio hacia regiones vecinas como Brasil y Guyana [3].